

Значение Интеллектуальных Игр В Формировании И Развитии Экологического Сознания У Детей Дошкольного Возраста

Назирова Гузал Маликовна - профессор Кокандского государственного педагогического института, доктор философии по педагогическим наукам

Хамзалиева Гулноза Дилмуроджон кизи - Преподаватель Дангаринского политехникума № 3 Ферганской области

Аннотация

Эта статья посвящена интеллектуальным играм, которые очень успешно развивают детский ум в формировании экологического сознания у детей дошкольного возраста. Основная цель такого рода интеллектуальных игр - расширить кругозор детей, сконцентрировать логическое мышление и, конечно же, развить полезные привычки у наших детей.

Ключевые слова: дошкольное детство, интеллект, игры, экологическое сознание, интеллектуально-прикладное творчество, логическое мышление, познавательный процесс.

INTRODUCTION

Сегодня в Узбекистане интенсивно идут процессы модернизации и обновления всех отраслей на новом этапе. В стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы заложены такие задачи, как “совершенствование государственной политики в отношении молодежи, в том числе воспитание физически здоровой, психически и интеллектуально развитой, самостоятельной, твердой жизненной позиции, верной родине молодежи, углубление демократических реформ и повышение ее социальной активности в процессе развития гражданского общества”.

«Концепция развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года», утвержденная постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 мая 2019 года № ПК-4312, предусматривает разработку и внедрение новых механизмов комплексной оценки деятельности дошкольных образовательных учреждений, а также развития ребенка и его готовности к общему начальному

образованию. Интенсивно ведется практическая деятельность по модернизации дошкольного образования. Сегодня основной образовательной программой в образовании и воспитании дошкольников является государственная программа “Первый шаг”. В соответствии с ним в качестве принципов организации образовательного процесса ДОО указываются взаимосвязь всех видов развивающих сфер в образовательном процессе, принципы воспитания и развития через игру.

Интеллектуальное-словарное значение слова умственная зрелость, проницательность, интеллект, означает быть умным и проницательным человеком. В процессе организации образования мы часто используем такие понятия, как интеллектуально одаренный ребенок, одаренный ребенок, умный ребенок. Мы должны начинать развивать интеллект, то есть интеллект детей, с дошкольного возраста.

МЕТОДОЛОГИЯ И АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ. Мышление ребенка дошкольного возраста-это конкретное мышление, которое размышляет о том, что он воспринимает или воображает. Поэтому, когда речь идет об абстрактных для

ребенка событиях, целесообразно объяснять их сравнительно с событиями, которые ребенок успел освоить раньше. На основе общения с окружающими у ребенка формируется духовное видение: теперь они оценивают различные поступки - хорошие, плохие. В этот период наряду с игрой в жизни ребенка приобретают значение и другие виды деятельности, формируются первые трудовые навыки: рисование, изготовление различных предметов из глины, песка. Они также выполняют несложные задания, данные взрослыми, и вовлечение детей в работу дает хороший эффект, на которую у них есть достаточно энергии.

Учебно-воспитательный процесс в области дошкольного образования направлен на развитие способностей и компетентность детей, подготовку их к школьному обучению. Для этого от педагога-воспитателя требуется быть в курсе новых педагогических технологий и внедрять их в образовательный процесс. Известно, что содержание жизни ребенка в период дошкольного воспитания в основном составляет игра. Поэтому в воспитании ребенка целесообразно организовать интеллектуальные игры.

Интеллектуальные игры считаются основным средством формирования ребенка с умственной стороны. Задачи, воплощенные в содержание интеллектуальных игр, разнообразны. Например, игрушки способствуют развитию сенсорных способностей детей к формированию представлений о различных качествах – цвете, величине, влияют на развитие непосредственных познавательных процессов (интуиции, внимания, воображения, восприятия, памяти, речи, мышления). Г.Л. Лендрет В своей книге «Игровая терапия-это искусство обращения» рассказывает о том, на что обращать внимание при выборе игрушки:

«Игрушка способствует всестороннему развитию интеллекта ребенка, его способности контролировать свои эмоции, самосознание, поведение, взаимодействовать. Но не все игрушки покупаются в магазине. Игрушки, которые родители делают и шьют своими руками, более близки и ценны для ребенка»-подчеркивает она.

Деятельность с такими игрушками не только развивает интеллект ребенка, но и вызывает у него чувство радости и удовлетворения. Ребенок будет в восторге от того, что сможет сложить игрушку, как взрослый. В этом возрасте также следует подарить куклу-неваляшку.

Ребенок познает, изучает, знакомится с миром, играя. Игра служит главным критерием умственного, нравственного, физического, эстетического, духовного совершенствования ребенка. В этом контексте в развитии ребенка:

1. в самосознании;
2. при выводе внутреннего мотива на поверхность;
3. в формировании эмоций;
4. в развитии речи;
5. создает условия для процесса социализации.

Исследования русского ученого А.В.Запорожца показывают, что игра создает благоприятные условия для развития и совершенствования движений ребенка, во время игр улучшается его двигательное развитие.

Интеллектуальные игры формируют у детей следующие качества:

- Труд-направлен на стимулирование интереса к труду взрослых и порождение потребности в труде.
- Изысканность-направлена на восприятие прекрасной стороны предметов и явлений.
- Психические-направлены на получение и самостоятельное применение знаний о новых

свойствах характера вещей и явлений, о взаимосвязи между ними.

– Коммуникативная-направлена на решение таких задач, как обмен знаниями со сверстниками в ходе игры, повышение социальной активности их речи.

При организации интеллектуальных игр целесообразно организовать словесные игры, предметные игры и настольные игры. Посредством предметных игр ребенок знакомится со свойствами и признаками предметов и через игру учится последовательно решать задачу сравнения (сопоставления), выделения. Посредством словесных игр у детей воспитывается желание заниматься умственным трудом, формируются навыки сообразительности, находчивости.

МЕТОДЫ И ДИСПУТ. Интеллектуальные психологические игры в воспитании ребенка имеют большое значение для умственного совершенствования и социализации ребенка. Занятия, охватывающие трудовую деятельность детей, в основном начинаются в детском возрасте. В этом возрасте детский труд, хотя и очень простой, имеет огромное значение для их психического развития. В результате бесед, экскурсий с детьми дошкольного возраста у детей рождается положительное отношение к труду, страсть к труду. Дети дошкольного возраста не ограничиваются повторением трудовой деятельности взрослых из подражания в чужих играх, а начинают стремиться к непосредственному участию во взрослом труде. Психологически характерен интерес к самому трудовому процессу, а не к результату детского труда в этом возрасте. Оценка взрослыми воспитания детей дошкольного возраста играет большую роль в воспитании у них положительного отношения к труду. Дети совершают много ошибок, когда делают то, что им по силам. Большое значение в воспитании

детей дошкольного возраста в духе трудолюбия имеет организация их в сплоченную команду. Работая в коллективе, воспитатель поручает каждому ребенку выполнить определенный труд. Таким образом, дети занимаются трудовой деятельностью в сплоченном коллективе. Детский сад, давая детям среднего и старшего возраста трудовые задания, на которые они способны, предоставляет огромные возможности для воспитания их в духе трудолюбия и формирования у них определенных трудовых навыков. Потому что ребенка, который не участвовал в общественно полезном труде, очень трудно привлечь к дальнейшим родам. Виды трудовой деятельности, в которых участвуют дети в детском саду, очень разнообразны. Например, ухаживать за животными и растениями в уголке природы, работать во дворе питомника, дежурить на кухне и в группе, помогать одевать малышей и многое другое.

Дети средней и старших групп начинают серьезно относиться к трудовой деятельности, полностью отличая ее от игры. Они понимают, для кого, для чего нужны результаты труда или социальная сущность труда. Дети с большим энтузиазмом подходят к домашнему хозяйству взрослых в семье. В этот возрастной период также изменяются и развиваются мотивы поведения и поведения детей. Мотивы поведения детей старшего детского сада будут складываться из полностью осознанных мотивов, а мотивы, лежащие в основе их поведения, будут во всех отношениях схожи с мотивами взрослых людей. На основе такой сильной тенденции они организуют и проводят имитационные игры, обучающие занятия и трудовые занятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подводя итог, можно сказать, что роль нравственных мотивов в развитии мотивов поведения детей

дошкольного возраста чрезвычайно велика. По мере того, как дети осознают свое поведение, возрастает роль их моральных мотивов, то есть мотивов соблюдения социальных нравственных норм. Дети теперь начинают учиться действовать не из-за собственных эгоистичных интересов, а из-за социального интереса. Педагогически правильно организованная игровая деятельность оказывает огромное влияние на становление детей разносторонне развитыми личностями, как физически, так и психически, и эстетически.

Игра дает ребенку такие возможности, как исследования, эксперименты и мотивация. Игра помогает ребенку учиться, учиться. Во время игры дети обогащают свои знания воображением, которое они получают от людей и окружающей среды. Именно через игры дети расширяют свои творческие способности и воображение. В начальных группах игра учит ребенка навыкам самостоятельности и сотрудничества. Это развивает ребенка социально, эмоционально и умственно (интеллектуально).

Огромное внимание, уделяемое развитию личности дошкольников в системе образования нашей страны, обусловлено тем, что только созревание личности может стать фактором развития общества только ее интеллектуальный интеллект. С другой стороны, интеллектуальный интеллект человека может пробудиться, развиваться и обеспечивать созревание личности только в хорошо организованном учебно-воспитательном процессе. Каждый воспитатель должен найти способ максимально использовать интеллектуальные возможности детей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Закон Республики Узбекистан "О дошкольном образовании и воспитании". 16 декабря 2019 года. Орк - № 595. (Национальная база данных

законодательства, 17.12.2019., 19.03.595.4160-выпуск)

2. Alvested M. Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway

3. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ozrGWXoAAAAJ&citation_for_view=ozrGWXoAAAAJ:_FxGoFyzp5QC

4. G Nazirova. Мактабгача катта ёшдаги болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур ҳиссини шакллантириш-ижтимоий педагогик зарурият сифатида. Science and innovation 1 (B8), 2067-2077

5. GM Nazirova. CONTENT AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PEDAGOGUES-EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS/ International Academic Research Journal Impact Factor 7 (1), 6

6. NG Malikovna, MM Nurmatovna, Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education, ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact.

7. SN Anvarovna, H Mertol, Comparative Analysis of the Education Systems of Uzbekistan and Turkey: Generalization of the Study Experience // American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993)2024

8. Nurkhon Sultonova, Development Centers of Preschool Organizations and Children's Play Activities/American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769) 2023/10/25 p428-431

9. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:Se3iqnhoufWC

10. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:IjCSPb-OGc4C
11. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ozrGWXoAAAAAJ&citation_for_view=ozrGWXoAAAAAJ:WF5omc3nYNoC
12. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ozrGWXoAAAAAJ&citation_for_view=ozrGWXoAAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
13. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=18036205887568494610&btnI=1&hl=ru>
14. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:MXK_kJrxJIC
15. Albertovich S. A. Jismoniy tarbiya mashgulotlarida katta maktabgacha yoshdagi bolalarda oyin mashqlaridan foydalanib chaqqonlik va epchillikni rivojlantirish //FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI. – 2022. – T. 3. – №. 6. – C. 56-60.